

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Шарипов Одилжон Гуломжон угли

*Преподаватель Ташкентского государственного
экономического университета*

Аннотация: *Цифровая глобализация - это новая фаза в развитии глобального мира, влекущая за собой соответствующие изменения в структуре ведения бизнеса, в контингенте его участников, в расширении экономических возможностей, в т. ч. трансграничных отношений и коммуникаций.*

Ключевые слова: *сфера услуг, цифровизация, цифровая экономика, глобализация, глобальная экономка.*

Основные тенденции современной мировой экономики заключается в глобализации и цифровизации. Признаком экономического роста является изменение структуры экономики в сторону третичного сектора – сферы услуг. Материальная производство в цифровой экономике уступает нематериальным активам. Гипотезой исследования является предположение, что глобализация сферы услуг за счет использования цифровых технологий является эффективным способом мирового экономического роста, однако требует видоизменения, интеграции и коллаборации существующих в традиционной экономике процессов. В научной работе исследованы особенности процесса глобализации в условиях функционирования цифровой экономики в сфере оказания услуг, определены факторы, обуславливающие развитие сферы услуг, проанализированы тенденции изменения структуры сферы услуг цифровой экономки в России, представлены возможности цифровых технологий в сферах материального и нематериального производства. Сделан вывод, что экономическая стратегия глобализации цифровизации является закономерной фазой развития мировой

экономики. В работе использованы методы анализа, синтеза, классификации и сравнения.

Процесс глобализации экономики начался в конце XX века под влиянием развития сначала транспортных, а затем информационно-телекоммуникационных технологий распространения товаров, услуг и информации. Глобализация предполагает образование единого международного, экономического, правового и культурно-информационного пространства и способствует взаимосвязи производства, торговли и финансов различных стран и функционирование единой системы в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Глобальную экономику можно разделить на три основных региона, каждый из которых имеет конкретную сферу влияния: Северная Америка (включая Канаду и Мексику), Европейский союз и Азиатско-Тихоокеанский регион. Следует отметить важную роль Китайской Народной Республики в глобализации мировой экономики, Китай является «чемпионом глобализации», «главным бенефициаром глобализации», «мировым рынком», «мировой фабрикой» [10]. Мировая глобализация положительно влияет на рост производительности. Это связано с повышением качества товаров и услуг при столкновении с сильной мировой конкуренцией и стремлением выйти на международный рынок. Стратегической целью любой фирмы является продажа товаров или оказание услуг по всему миру без территориальных ограничений напрямую или по существующим сетям распространения. Сегменты и фирмы, являющиеся стратегической основой экономики страны, так или иначе, связаны с мировым рынком. Деятельность этих сегментов и фирм зависит от того, насколько успешно они функционируют на этом рынке. В условиях глобализации роль и значение внешних условий и факторов производства значительно повышается, и сам процесс цифровизации экономики приобретает характеристики, делающие его несравнимым с моделями предшествующих этапов [1]. В основных документах, регулирующих формирование и развитие цифровой экономики в Российской

Федерации, определены цели, задачи, и меры реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения цифровых технологий, направленные на формирования национальной цифровой экономики [6,8].

Фундаментом цифровой экономики является интеллектуальный фактор, в качестве которого выступает информация и знания. Сегодня спрос на работников с аналитическими, интерактивными навыками решения проблем резко возрос. В цифровой экономике индустриальная составляющая теряет свою значимость, наибольшее значение приобретает технологическая компонента. Основная производительная функция отводится науке, знаниям и сфере услуг. Востребованность услуг говорит об уровне развития экономики страны, об уровне доходов населения: чем он выше, тем охотнее люди пользуются посредниками и развлекаются. Согласно данным Всемирного банка в 2019 году лидерами по доле услуг в ВВП является США (77,4%), Великобритания (71 %), Франция (70,3%), Канада (70,2%), Япония (69,1%). Для Китая данный показатель в 2019 году составил 52 %, для России 54,1%. [2].

В 2020 году пандемия коронавируса оказала сильное влияние на сферу услуг всех стран. В первую очередь это коснулось международных авиарейсов, мест общественного питания, культурных и развлекательных мероприятий. Больше всего пострадали отрасли путешествий и транспорта. Расходы на международные путешествия сократились на 81%, а расходы на транспорт на 29% во втором квартале 2020 года. Спад в сфере транспорта был аналогичен спаду во время финансового кризиса 2009 года [5].

На сегодняшний день развитие сферы услуг в Российской Федерации формируется под воздействием ряда тенденций: – развитие производственных технологических сетей, – снижение стоимости услуг связи, – цифровизация сферы услуг, внедрение Интернета вещей, – увеличение количества занятого населения в сфере услуг, – рост самозанятых, – легализация самозанятых, – смещение фокуса на экологию.

Ситуация, возникшая в условиях COVID-19, физической самоизоляции, удаленной работы создали благоприятные условия для объединения цифрового и реального мира. Граница между этими мирами стирается. Происходящие процессы ускоряются. Компании, пренебрегшие ранее поэтапной цифровизацией своей деятельности, ускоренными темпами осваивают новые технологии. Скорость принятия решений остается одним из важнейших инструментов эффективного менеджмента. Новые реалии требуют появления новых подходов к организации процессов оказания услуг, интеграция их в крупные, оптимальные структуры, внедрения цифровых технологий в сферы материального и нематериального производства. М. Костельс в своих работах определил, что под мощным воздействием новой коммуникационной системы, опосредованным социальными интересами, политикой правительства и стратегиями бизнеса, рождается новая культура: культура реальной виртуальности. Именно на культуре виртуальной реальности строится цифровая экономика [3]. Одной из основных черт цифровой экономики является новая система коммуникации, организованной вокруг мобильного интернета и функционирования новых видов виртуальных сообществ. Интеграция сферы услуг в виртуальный сектор имеет глобальную тенденцию. Заключение. Четвертая промышленная революция в первую очередь отразилась на качественном изменении рынка труда. Увеличилась роботизация процессов производства, повысились требования к занятым в материальном производстве, появился спрос и новые секторы на рынке труда, связанные с появлением новых профессий, которые неразрывно связаны с цифровыми технологиями. Среди основных стратегий развития информационного общества является формирование кадров для цифровой экономики. Экономическая сущность цифровизации заключается в снижении стоимости обработки, передачи и хранения информации и знаний, автоматизации и ускорение процессов производства товаров и оказания услуг, изменения поведения клиентов и потребителей. Уровень развития мирового хозяйства стимулируется процессом глобализации. Глобальная экономика существует внутри взаимосвязанной

сети коммуникаций и выходит за пределы национальных и географических границ. Современным средством коммуникации экономических объектов является глобальная сеть Интернет и цифровые технологии. Глобализация объединяет производственную и торговую деятельность экономических агентов с накоплением капитала в форме концентрации знаний и управления информацией. Развитие цифровых технологий основывается на постулате, что в современных условиях невозможно обеспечить дальнейший экономический рост в текущей динамике. Ускоренный рост сфер применения цифровых технологий создают условия для интеграции рынков экономики, способствуют появлению новых рынков, новых объектов инфраструктуры мирового хозяйства, новых участников международных экономических отношений, новых правил регулирования международных отношений.

Цифровые финансовые технологии и криптовалюты. Фантастические изменения вызвала цифровизация в финансовом секторе, в первую очередь в системах мгновенных платежей с помощью мобильных телефонов, а цифровизация инвестиционных процессов позволила инвесторам, избегая посредников, немедленно принимать биржевые решения. В монетарной области феноменальное значение для будущего имеет изобретение нового Навуковья публікації 38 Банкаўскі веснік типа частных денег, эмитируемых компьютерами, – криптовалют, которые, несмотря на противодействие центробанков ведущих стран мира, постепенно отвоевывают свое место как удобное платежное средство. 3. Когда началась стадия цифровой глобализации, вызвавшая цифровую трансформацию национальных экономик? Массовое распространение новых трансграничных бизнес-процессов, вызванных цифровыми технологиями, началось примерно с 2010 г.

Список литературы:

1. Gasanov E. A., Zubarev A. E., Krasota T. G. Digital Technologies as a Factor for Growth of Continuous Well–Being of Sovereign Consumers in the Modern Society // Proceedings of the International Scientific Conference "FarEastCon" (ISCFEC 2020). Advances in Economics, Business and Management Research, Vladivostok, 01–04 окт. 2019 г. Vladivostok : Atlantis Press, 2020.

2. World Bank – World Development Indicators. URL: обращения 15.01.2022).

3. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура: монография. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

4. Новости Интернета вещей. URL: <https://iot.ru/> (дата обращения 12.01.2022).